

HNE : enjeux disciplinaires

Des situations diversifiées

Le thème des humanités numériques pour l'éducation (HNE) a donné lieu à des travaux de recherche et à des publications, principalement dans l'enseignement supérieur, et a acquis une visibilité accrue (Zablot, 2023). S'agissant d'enseignement, l'informatique comme discipline de lycée a fortement polarisé la question du numérique.

Dans le premier degré, on a vu apparaître dans les années 2010 le thème du codage et de l'apprentissage de notions d'informatique, en particulier par l'intermédiaire de la robotique pédagogique. Les travaux menés n'ont pas encore tous donné lieu à publication, mais un certain nombre de points apparaissent saillants.

Ainsi, les travaux menés dans le cadre du projet ANR IE-CARE (Informatique à l'école : conceptualisations, accompagnement, ressources) suggèrent qu'on assiste à une forme de scolarisation de la robotique pédagogique à la condition que les enseignants soient formés et motivés ; sinon, il y a évitement de ce type d'activités, compliquant la situation didactique et nécessitant des groupes d'élèves de taille modérée. On note également des expériences intéressantes avec un système comme ScratchJr (Touloupaki et al., 2018).

Lorsque les situations sont favorables, les activités pédagogiques s'appuient de manière intégrée sur les expériences des élèves dans les différentes matières, en particulier en mathématiques, au moins dans leur composante travaillant le repérage dans un espace-plan. Il y a ainsi familiarisation avec des notions (comme celle de programme).

Dans le second degré, les situations sont assez différentes au collège et au lycée. En résumé, lorsque des contenus n'ont pas de références précises les attachant à un programme disciplinaire, on ne peut s'attendre à ce qu'ils soient très mobilisés, sauf par des innovateurs et des militants pédagogiques.

En ce qui concerne plus spécifiquement les HNE, elles ont constitué des enjeux dans les disciplines documentation et lettres, et, pour cette dernière, plus spécifiquement, dans le cas de l'enseignement optionnel de l'ICN (informatique et création numérique) pour les classes de seconde de 2015 à 2018.

HNE entre lettres, documentation et informatique

En 2012, les enseignants de lettres ont été invités par la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesc) et l'inspection générale de lettres à réfléchir aux humanités numériques (HN) dans le cadre d'un rendez-vous national.

Lors de cette journée, un certain nombre de projets pédagogiques ont été présentés, qui peuvent être classés en trois catégories : l'utilisation de logiciels spécifiques pour encourager la lecture et l'écriture, l'appréhension des outils du web social pour favoriser les pratiques scripturales et la lecture d'œuvres de littérature numériques.

Ces projets semblent indiquer une acception large des humanités numériques (HN), dans laquelle toute utilisation de technologie en relèverait.

En 2014, Hélène Mulet, alors professeure-documentaliste et membre de l'équipe d'animation du site Doc pour docs, a publié un billet sur les communs et proposé plusieurs pistes de formation, parmi lesquelles nous pouvons relever : la *copy party* (possibilité de copier pour son usage privé n'importe quel document du CDI), la cartographie de sources d'information et le travail autour du copier-coller, et même du copier-coller-créeur – trois pistes qui nous semblent également relever des HNE, puisqu'il s'agit d'exploiter les possibilités spécifiques offertes par le numérique, en favorisant l'ouverture et le partage des savoirs.

L'un des objectifs d'Hélène Mulot était le développement d'une « culture de la participation et de la contribution », qui n'est pas sans rejoindre les enjeux autour des données en matière de compétences analytiques et critiques (Drot-Delange et Tort, 2022).

Enfin, en 2017, Françoise Cahen a publié un article reproduisant son mémoire de Caffa (certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique) sur le site Medium, dans lequel elle revient sur les HN, notamment au travers de l'enseignement de l'ICN, qu'elle-même pratiquait en tant que professeure de lettres. Sa réflexion autour des enjeux de formation à l'ICN et aux HN s'articule autour des trois points suivants :

- > une formation en ICN commune à des champs disciplinaires différents ;
- > l'intégration des HN aux formations disciplinaires de lettres ;
- > et des objectifs pour les Greid (groupes de réflexion et d'expérimentation) HN, à savoir nouer des partenariats avec des universités pour monter et soutenir des projets trans- et pluridisciplinaires.

Le constat est alors qu'il est difficile d'intéresser les enseignants des disciplines littéraires à l'enseignement de l'ICN, comme d'intégrer les HN dans les formations disciplinaires plus générales.

Pour Cahen (2017), l'enjeu est « de construire ensemble une nouvelle "conscience transdisciplinaire" encore inexistante, celle des humanités numériques », les HN étant susceptibles de développer une pensée critique du numérique. La question est de savoir comment.

Depuis 2019, l'enseignement de l'ICN a fait place à un autre enseignement, les SNT (sciences numériques et technologie), obligatoire en classe de seconde générale et technologique, moins porté sur la question des HN. Drot-Delange et Tort (2022) relèvent que ce programme « disciplinaire par construction [...] n'aborde pas ce qui pourrait relever de l'éducation aux médias et à l'information » et que le programme et les manuels contribuent peu « à développer l'esprit critique vis-à-vis des données ».

Perspectives

Le devenir des HNE repose à notre avis sur la façon dont le numérique invite à de nouvelles littératies. Il s'agit non seulement de l'appréhender comme une technologie intellectuelle s'ajoutant aux précédentes, mais aussi de réfléchir aux modifications qu'il favorise.

L'enjeu nous semble être d'accorder une sorte de prééminence aux points de vue des disciplines considérées comme « littéraires » afin qu'elles puissent penser les enjeux liés aux données, aux communs, aux lettres et sciences humaines et développer les compétences analytiques et critiques.

Actuellement, pour la majorité du corps enseignant, les HN restent une notion floue, faisant l'objet d'une confusion avec le numérique, sans perception de grands enjeux éducatifs. Il faut dire que si ce phénomène est en voie de structuration dans l'enseignement supérieur francophone, il reste protéiforme.

Il est difficile d'imaginer les évolutions à moyen terme, qui dépendent de variables liées aux mutations de la société et des politiques éducatives. Ce dont on peut en revanche être convaincu est que l'innovation en éducation continuera à jouer un rôle important pour inventer de nouvelles pratiques. Dans ce champ, des personnes motivées et formées – intervenant souvent en formation d'enseignants – ont une capacité d'analyse et d'action, dès lors qu'elles sont soutenues par l'institution. Elles sont alors susceptibles d'apporter des éléments d'élucidation et de documentation.

Il importe de continuer à penser et à diffuser des exemples où sont mises en œuvre des procédures reposant sur la mobilisation, dans toutes les disciplines, des ressources offertes par les technologies, pas seulement dans le champ des domaines d'enseignement canoniques. L'enjeu est en effet la formation de tous les citoyens, dans un domaine qui se situe au confluent de l'éducation aux médias et à l'information et de la culture technique.

Georges-Louis Baron,
professeur émérite en sciences
de l'éducation et de la formation, université Paris-Cité

Magali Loffreda,
docteure en sciences de l'éducation et didactique,
ENS Paris-Saclay

RÉFÉRENCES

- > Cahen, F. (2017, 9 juin). *Humanités numériques et consciences disciplinaires*. Medium. Consulté le 2 juin 2023.
- > Drot-Delange, B., et Tort, F. (2022). *Éducation aux données ou enseignement des données : quelles humanités numériques au lycée ? Humanités numériques*, 5.
- > Mulot, H. (2014, 27 mai). *Les communs : culture de la participation et culture numérique. Vers une littératie des communs ?* Doc pour docs. Consulté le 2 juin 2023.
- > Touloupaki, S., Baron, G.-L., et Komis, V. (2018, février). *Un apprentissage de la programmation dès l'école primaire : le concept de message sur ScratchJr*. [Communication à un colloque]. Didapro 7 - DidaSTIC, Lausanne.
- > Zablouk, S. (2023). *Une bibliographie commentée à propos d'humanités numériques en éducation*. [adjectif.net](https://www.adjectif.net).